

मध्य एशिया में पञ्चतन्त्र का प्रसार

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765762>

डॉ. ठाकुर शिवलोचन शाण्डिल्य

वरिष्ठ सहायक आचार्य,

संस्कृत विभाग, कला संकाय,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारत

भारतीय साहित्य में प्राचीनकाल में दो कथा-चक्र उपलब्ध होते हैं- बृहत्कथा एवं पञ्चतन्त्र । कथासाहित्य-परम्परा में पञ्चतन्त्र अन्यतम एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय हैं- पञ्चतन्त्र की रचना के विषय में इस ग्रन्थ में ही उल्लेख प्राप्त होता है कि इसकी रचना आचार्य विष्णु शर्मा ने महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति के तीन मूर्ख पुत्रों बहुशक्ति, उग्रशक्ति एवं अनन्तशक्ति को सहज एवं सरस पद्धति से सुशिक्षित करने के लिये की थी । आचार्य विष्णु शर्मा इस ग्रन्थ की मौलिकता सिद्ध करते हुये कहते हैं कि इस संसार में उपलब्ध सम्पूर्ण अर्थशास्त्र के निष्कर्ष की समालोचना करके पाँच तन्त्रों से युक्त इस मनोहर शास्त्र को बनाया गया है-

सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मदम् ।

तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम् । ।ⁱ

इसके 'कथामुख' भाग में ग्रन्थकार की वह प्रतिज्ञा प्राप्त होती है, जिसमें वह राजा से कहते हैं कि यदि छः महीनों में आपके पुत्रों को नीतिशास्त्र पटु न कर दिया तो अपना नाम त्याग कर दूंगा-"**पुनरेतांस्तव पुत्रान् मास-षट्केन यदि नीतिशास्त्रज्ञानं न करोमि ततः स्वनामत्यागं करोमि**" ॥ ग्रन्थ की फलश्रुति में भी यह संकेत प्राप्त होता है, कि जो भी प्रतिदिन इसका श्रवण एवं पाठ करता है वह स्वयं इन्द्र से भी पराभव को नहीं प्राप्त होता है-

अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च ।

न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन ॥ⁱⁱⁱ

पञ्चतन्त्र के संस्करण हितोपदेश में कहा गया है कि इसमें कहानी के बहाने से बच्चों को नीति शिक्षा दी जा रही है-- **कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते ।^{iv}**

सरस एवं आकर्षक पशुकथाओं के माध्यम से वर्णित इस कथाग्रन्थ की वैश्विक ख्याति अभूतपूर्व रही है । पञ्चतन्त्र भारतीय मेधा के सांस्कृतिक विश्वविजय का प्रतीक है जिसने अपने अनूदित संस्करणों के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी विजयध्वजा फहराई है । इस कथाग्रन्थ की जनप्रियता आज भी बनी हुयी है । पञ्चतन्त्र की इस यात्रा के सन्दर्भ में महाकवि राजशेखर की अधोलिखित पंक्ति विचारणीय है जिसमें वह कहते हैं एक कवि की रचना घर में ही रह जाती है, दूसरे के काव्य मित्रों के घर तक पहुंचते हैं । किन्तु कुछ कवियों की रचनायें सहृदयों के मुख पर चरण रखकर मानो कुतूहल से विश्व को देखने के लिये चल पड़ती हैं-

एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एव काव्य-

मन्यस्य गच्छति सुहृद्भवानानि यावत् ।

न्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत्

कस्याऽपि सञ्चरति विश्वकुतूहलीव । ।^v

वैश्विक स्तर पर पञ्चतन्त्र के गम्भीर तथा विशद अनुसन्धान का श्रेय जर्मनी के दो विद्वानों डॉ. थियोडोर बेनफी एवं डॉ. जोहान्स हर्टल को है । डॉ. जोहान्स हर्टल ने तो पञ्चतन्त्र के साहित्यिक रूप, उसकी विविध वाचनाओं तथा उससे उद्भूत कथा-साहित्य के विषय में बड़ा ही विस्तृत, विशद तथा गम्भीर अनुशीलन किया है । दोनों विद्वानों ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि पञ्चतन्त्र केवल भारतीय – साहित्य का ही अंग न होकर विश्व-साहित्य का समादृत अंग है । पञ्चतन्त्र के पचास भाषाओं में अनुवाद के लगभग 200 संस्करण उपलब्ध होते हैं । इस क्रम में पञ्चतन्त्र के मुख्य संस्करण इस प्रकार है-

(क) तन्त्राख्यायिका (मूलस्थान कश्मीर)-जैनकथा से सम्बन्धित, शारदा लिपि में डॉ. जोहान्स हर्टल को प्राप्त हुआ।

(ख) पञ्चतन्त्र का पहलवी अनुवाद - जो तदनन्तर सीरियाई एवं अरबी भाषाओं में अनूदित किया गया।

(ग) बृहत्कथा में निहित- जिसकी दो कश्मीरी संस्कृत वाचनायें प्राप्त होती हैं - कथासरित्सागर तथा बृहत्कथामञ्जरी।

(घ) दक्षिणी पञ्चतन्त्र- नेपाली एवं हितोपदेश इस संस्करण के प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं।

पञ्चतन्त्र की विश्वयात्रा विशेष रूप से मध्य एशिया में प्रसार उसके पहलवी अनुवाद के साथ प्रारम्भ होती है। सन् 570 ई. में ईरान के सासानी वंश के सम्राट् अनूशेरवां (540-600 ई.) के मन्त्री बुजुर्ग मेहर ने इसका अनुवाद हकीम बरजवै द्वारा पहलवी भाषा में कराया। सम्प्रति यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है।^{vi}

सन्तराम बी.ए. द्वारा अनूदित पुस्तक 'अल्बीरूनी का भारत' के अनुसार यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल्बीरूनी ने अपनी भारतविषयक पुस्तक "किताब अल् बीरूनी फी तहकीक माली अल् हिन्द" (किताब अल् हिन्द) के चौदहवें अध्याय में बरजवै और उसके पहलवी अनुवाद का उल्लेख किया है। अल्बीरूनी लिखते हैं- "मैं चाहता हूँ कि मैं पञ्चतन्त्र नामक पुस्तक, जो कि हम लोगों में कलीला और दिमना नाम से प्रसिद्ध है, का भाषान्तर कर सकूँ। यह फारसी, हिन्दी और अरबी प्रभृति अनेक भाषाओं में दूर-दूर तक फैल गयी है। परन्तु जिन लोगों ने इसके अनुवाद किये हैं, वे इसके पाठ को बदल डालने के सन्देह से खाली नहीं।^{vii} किन्तु दुर्भाग्य से कराल काल के प्रवाह में यह अनूदित कृति अब उपलब्ध नहीं होती है। अनुमानतया यह संस्कृत की प्रथम कृति है, जिसका किसी वैदेशिक भाषा में रूपान्तरण किया गया। यह अनूदित कृति परवर्ती सीरियाई भाषा (सुरियानी), अरबी इत्यादि भाषाओं में हुये अनुवादों का आधार बनी।

अनुवाद की इस शृंखला में सबसे प्रख्यात अनुवाद अब्दुल्ला इब्न अल मोकफ़फ़ा द्वारा 750 ई. में 'कलील: दिमन:' के नाम से किया गया अरबी अनुवाद है। पञ्चतन्त्र का यह अरबी अनुवाद इसके यूरोपीय भाषाओं में हुये अनुवाद का आधार बना। सर्वप्रथम यह अरबी कलील: दिमन: 1816 ई. में सिलवस्तर द सासी (Sylvestre de sasi) ने पेरिस से प्रकाशित किया। इसी क्रम में मध्य एशिया में इसके अनेक अनुवाद फारसी भाषा में किये गये। समरकन्द और बुखारा पर आधिपत्य करने वाले सामानी वंश के शासक अबुल हसन नसर बिन अहमद सामानी (913-942ई.) के आदेश से उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् एवं शायर रूदकी समरकन्दी ने इसका फारसी पद्यानुवाद किया। रूदकी समरकन्दी समरकन्द (वर्तमान उज़्बेकिस्तान) का रहने वाला था। इसे फारसी का प्रथम कवि (साहिब ए दीवान) माना जाता है। इस्लाम में जीवित प्राणियों के चित्र बनाने का धार्मिक निषेध होने पर भी अबुल हसन नसर बिन अहमद ने चीन- राजदरबार से चित्रकारों को बुलवाकर इसे चित्रित भी कराया। यह चित्रित प्रति आज भी उपलब्ध होती है।^{viii}

इसी प्रकार गजनी प्रान्त (अफगानिस्तान) के सुल्तान महमूद गाजी के उत्तराधिकारियों में से एक सुल्तान अबुल मुजफ़्फ़र बहराम शाह बिल सुल्तान मसऊद ने पञ्चतन्त्र के पुनरनुवाद की इच्छा प्रकट की और अपने राज्य के प्रसिद्ध विचारक एवं साहित्यकार अबुल मआली नसरुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अल हमीद को इस कार्य पर लगाया। अबुल मआली नसरुल्लाह ने मोकफ़फ़ा के अरबी अनुवाद को आधार बनाकर कलील: दिमन: के नाम से इसका फारसी रूपान्तरण किया। इसने यह अनुवाद सुल्तान बहराम शाह को समर्पित किया। यह सन् 1143 से 1146 ई. तक उसके दरबार का प्रमुख कवि भी रहा।^{ix} यह अनुवाद अब्दुल अजीज करीब द्वारा सम्पादित होकर महल्ले फरूशे प्रकाशन, तेहरान (ईरान) से प्रकाशित है।

जैसा कि हर युग में होता है कि 'कलील:दिमन:' का यह फारसी अनुवाद कालान्तर में फारसीभाषी लोगों के लिये कठिन होने लगा। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुये तत्कालीन तुर्किस्तान के शासक, सम्राट् अबुल गाज़ी सुल्तान हुसैन, जो कि तैमूरलंग की चतुर्थ पीढ़ी में था, के आदेश से प्रकाण्ड फारसी-वेत्ता हुसैन बिन अल्फ अल्वायज हुसैन काशिफ़ी ने 'कलील: दिमन:' का 'अनवार ए सुहेली' के नाम से अत्यन्त ललित फारसी में अनुवाद किया। चूंकि अबुल गाज़ी सुल्तान हुसैन की मृत्यु 1505 ई. में हुयी इसलिये अनुवाद का समय 1480 ई. से 1500 ई. के बीच मानना उचित है। सम्राट् अकबर ने इस 'अनवार ए सुहेली' ग्रन्थ को तत्कालीन प्रसिद्ध चित्रकारों से सुसज्जित कराया। इससे विदित होता है कि मध्य एशिया में हुये इस अनुवाद की विपुल कीर्ति मुग़ल-भारत में भी हो चुकी थी। इसकी एक पाण्डुलिपि जो ब्रिटेन से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर

सर अल्मा लतीफी ने 1938 ई. में खरीदी थी, उनके परिजन ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुम्बई को 1973 ई. में उपहार में दिया था। ब्रिटेन जाने पूर्व यह पुणे के मॉउण्ट स्टुअर्ट एलफिस्टन पुस्तकालय में उपलब्ध थी। इन उपर्युक्त अनुवादों के अतिरिक्त मध्य एशिया में अनेक अनुवाद हुये जो या तो पाण्डुलिपि के रूप में हैं, अथवा प्रकाशित होकर भी अल्पख्यात हैं।

मूसल (वर्तमान इराक) के अताबिक वंश के शासक सैफुद्दीन गाज़ी के राजदरबार से सम्बन्धित मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बुखारी ने 'दास्तान ए बिदापाये' नाम से 541-544 हि. (1146/47-1149/50ई.) में फारसी में अनूदित किया। यह तुर्की के Topkapy Sarai Library Turkey Yazmalar Ist Rajjab (544 हि.1149 ई.) में मौजूद हैं। इसका प्रकाशन P.N. Khanlary Khawrazmi Tehran Iran से हुआ। अहमद बिन महमूद तूसी 658हि.(1259-60ई.) ने इज्जुद्दीन कैकस जो कैखूसरू का ज्येष्ठ पुत्र था, के लिये 'कलील: वा दिम्र:' लिखा। यह 'महाकाव्य - छन्द' में फारसी पद्यानुवाद है। यह उस समय की घटना है जब 642 हिजरी में (1244 / 1245 ई.) एशिया माइनर में मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। यह पाण्डुलिपि इण्डिया ऑफिस लाईब्रेरी लण्डन में है।^x

फजलुल्लाह बिन उस्मान बिन मुहम्मद इस्तफ़जारी ने 'तर्जुमा ए अबियात ए कलील: व दिम्र:' के नाम से अनूदित किया। इसने इसे वज़ीर मज्दुद्दौलाह अब्दुल हसन अतीउल मुस्तौफी को समर्पित किया। यह पाण्डुलिपि ब्रिटिश म्यूजियम लण्डन में संरक्षित है।^{xii} डॉ. इन्दुशेखर जो कि साठ के दशक में तेहरान विश्वविद्यालय (ईरान) के संस्कृत विभाग में अतिथि - प्राध्यापक थे, ने F.Edgerton के बम्बई से प्रकाशित अंग्रेजी अनुवाद को आधार बनाकर पञ्चतन्त्र का फारसी अनुवाद किया। यह अनुवाद 1961 ई. में तेहरान विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। डॉ. इन्दुशेखर ने जोहान्स हर्टल के अंग्रेजी अनुवाद पर भी चर्चा की है; उन्होंने लिखा है कि यह अनुवाद तन्त्राख्यायिका संस्करण पर आधारित है तथा पहलवी अनुवाद भी इसी संस्करण पर आधारित है। किन्तु आधुनिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है पहलवी संस्करण मूल संस्कृत पाठ से अनूदित किया गया। डॉ. इन्दुशेखर कहते हैं कि तन्त्राख्यायिका पञ्चतन्त्र का सबसे प्राचीन संस्करण है जो कि कश्मीर में प्रसिद्ध रहा और वह क्षेत्र कश्मीर के निकट है अतः बरजवै का पहलवी अनुवाद तन्त्राख्यायिका पर आधारित कहा जा सकता है।

मध्य एशिया में हुये पञ्चतन्त्र के विभिन्न महत्त्वपूर्ण अनुवादों पर निम्नलिखित सारणी ध्यातव्य है-

क्र.	अनूदित ग्रन्थ	अनुवादक	भाषा	समय
1	कलील:दिम्र:	हकीम बरजवै	पहलवी (मध्यकालीन फ़ारसी)	570 ई.पूर्व
2	कलील: व दिम्र:	अब्दुल्ला इब्न अल मोक़फ़ा	अरबी	750ई. (लगभग)
3	कलिलग व दिम्रग	बूद अब्दुल ईनू	सीरियाई	770ई. (लगभग)
4	कलील व दिम्र:	रूदकी समरकन्दी ^{xii}	फारसी (पद्यात्मक)	970ई.
5		रब्बी जोयेल	हिब्रू	1100 ई. (लगभग)
6	कलील व दिम्र:	अबुल मआली नसरुल्लाह मुंशी	फारसी (आधुनिक फ़ारसी)	1143-1146 ई.
7	दास्तान ए विदपाये	मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बुखारी	फ़ारसी	1146/47- 1149/50ई.
8	कलील: व दिम्र:	अहमद बिन महमूद तूसी	फ़ारसी	1256-60ई.

9	अनवार ए सुहैली	हुसैन वायज़ काशिफी	फ़ारसी	1480-1500 ई.
10	तर्जुमा ए अब्यात ए कलील: व दिम्र:	फजलुल्लाह बिन उस्मान बिन मुहम्मद इस्फजारी	फ़ारसी	626 / 1814 ई.
11	पञ्चतन्त्र	डॉ. इन्दुशेखर	फ़ारसी	1961 ई.

मध्य एशिया में हुये अरबी-फारसी अनुवाद के अतिरिक्त अन्य प्रचलित भाषाओं में भी इसके अनुवाद, अथवा स्वतन्त्र पुस्तकें रची गयी जिनमें सीरियाई, हिब्रू, तुर्की इत्यादि में हुये अनुवाद महत्वपूर्ण हैं। लगभग 770 ई. में बूद पादरी द्वारा 'कलिलग व दमनग' के नाम से किया गया सीरियाई अनुवाद उल्लेखनीय है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह साक्षात् संस्कृत से अनूदित हुआ था। सम्प्रति यह अनुवाद अनुपलब्ध है, और सीरियाई भाषा भी अस्तित्व में नहीं है।

मध्य एशिया के वर्तमान ताजिकिस्तान में सोगदिया सभ्यता के लोगों द्वारा निर्मित पञ्चतन्त्र की कथाओं से सम्बन्धित भित्तिचित्र आज भी प्राप्त होते हैं जिस पर यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। यह मध्य एशिया में पञ्चतन्त्र के प्रभाव को अभिव्यक्त करने वाला पुरातात्विक साक्ष्य है। बारहवीं शताब्दी में रब्बी जोयेल नामक यहूदी धर्मगुरु ने पञ्चतन्त्र का हिब्रू में अनुवाद किया। पञ्चतन्त्र के उपर्युक्त हिब्रू अनुवाद के आधार पर 1270 ई. में इसका लैटिन अनुवाद हुआ जो 1480 ई. में प्रकाशित हुआ। ध्यातव्य है कि 1483 से 1485 ई. तक जर्मन में इसके चार संस्करण प्रकाशित हुये। सन् 1485 ई. में ही जर्मन में यह तेरह बार प्रकाशित हो चुका है। इसी से ग्रन्थ की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है।

अंकारा विश्वविद्यालय तुर्की के भारतविद्या विभाग (Deptt. of Indology) के आचार्य प्रो. कोरहान काया के द्वारा भी भारतीय कथा-साहित्य (पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, जातक) से चयनित कथाओं को तुर्की में अनूदित कर पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया है, जिनके विवरण इस प्रकार हैं-

1. Hint Masllari (Indian Tales) - Publication Okyanus Yajlnalari Istambul 1995 Ikimci Baski: Imge Ankara 1998 AD

2. Hint-Turk Avrupa Masllari (India-Turkish European Tales) Publication Imge Kitabevi 2001 AD

सम्राट अकबर के आदेश से अबुल फ़ज़ल ने 'अयार ए दानिश' के नाम से 'अनवार सुहैली' की कठिन, मुहावरेदार लच्छेदार भाषा के स्थान पर सरल भाषा में अनुवाद किया। इस अनुवाद की पाण्डुलिपि की प्रतियां देश-विदेश सह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 'भारत कला भवन' में भी मौजूद हैं। अकबर ने फ़ज़ल के इस अनुवाद को चित्रों से सुसज्जित भी कराया। वस्तुतः फ़ज़ल का यह अनुवाद प्रतिज्ञा के अनुसार सरल न रह सका और कालान्तर में इसके सरलीकृत रूप की आवश्यकता हो उठी। मुस्तफ़ा खालिकदाद अब्बासी ने अकबर के आदेश से 'पञ्चाख्यान' नाम से इसे पुनः अनूदित किया। इस अनुवाद को प्रथम बार जनसामान्य के बीच प्रस्तुत करने को श्रेय डॉ. ताराचन्द्र एवं डॉ. एस. ए.एच. आबिदी को है। उन्होंने दिल्ली म्यूजियम से अचानक प्राप्त इस अनुवाद की पाण्डुलिपि से सम्बन्धित सूचनाओं को अपने परिचायत्मक अंग्रेजी लेख 'Panchakhayana: A unique and unknown Persian translation of the Panchatantra" by Tarachand & SAH Abidi, Islamic Culure Vol 39 no.1 Jauuary 1965, pp. 29-39 में प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त भी भारत में पञ्चतन्त्र के अनेक फारसी अनुवाद व्याख्यायें संकलित पुस्तकों की पाण्डुलिपियां प्राप्त होती हैं जिनके विवरण इस प्रकार हैं-

1. "नूर उल अनवार: इन्तखाब अनवार ए सुहैली" अबुल 'अला शेख नूरुद्दीन मोहम्मद सिद्दीकी हसनी (हैदराबाद) उपलब्ध- अंजुमन ए तरक्की ए उर्दू, कराची (पाकिस्तान) 1805 ई.

2. इन्तखाब ए अनवार ए सुहैली- लाला बसन्त राय (सोधी) नस्तालीक़ लिपि, उपलब्ध-रामपुर रजा लाईब्रेरी (उ.प्र.) 1822 ई.

3. "निगार ए दानिश मुन्तखब अयार ए दानिश-अज्ञात, (क) उपलब्ध-मौलाना कुदरतुल्लाह, भलवाल, सरगोधा (पाकिस्तान) 1885 ई.

(ख) उपलब्ध-गुलजार अहमद लाईब्रेरी, अकबरपुर, खुशाब सरगोधा (पाकिस्तान)

(ग) उपलब्ध- हाशमी लाईब्रेरी, नौशेरा शेखपुरा (पाकिस्तान)

4. शरह ए अयार ए दानिश (अयार ए दानिश की व्याख्या) – मीर मुहम्मद जमान, उपलब्ध- राजा महमूदाबाद पुस्तकालय लखनऊ

5. मुफर्रिह उल कुलूब : गीतक दमनिक- यह हितोपदेश की संक्षिप्त फारसी व्याख्या है जो हुमायूँ के शासन काल में ताजुद्दीन मुफ्ती अलमालिकी के द्वारा अनूदित की गयी इसकी पाण्डुलिपि की प्रतियां देश-विदेश के विभिन्न ग्रन्थागारों में उपलब्ध होती हैं ।

इन अनुवादों ने भारत के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व में पंचतन्त्र को कालजयी रचना के रूप में स्थापित कर दिया । इस प्रकार हम देखते हैं कि शताब्दियों तक अखिल विश्व विशेषरूप से मध्य एशिया में पञ्चतन्त्र की कथाओं को स्थानीय श्रोताओं के अनुकूल बनाने के लिये भूगोल, संस्कृति-सभ्यता, धर्म-सम्प्रदाय के अनुसार परिवर्तन होते रहे । अपनी इस वैश्विक यात्रा में पञ्चतन्त्र ने साहित्यिक समाज को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया है ।

i पञ्चतन्त्र कथामुख, श्लोक.3

ii वही, पृष्ठ.5

iii वही, श्लोक.10

iv हितोपदेश कथामुख श्लोक.8

v. काव्यमीमांसा (राजशेखर) अध्याय चतुर्थ, सम्पादक व्याख्याकार-डॉ. रामकान्त पाण्डेय, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय जयपुर राजस्थान 2016 ई.

vi. अनवार ए सुहेली Edward B. Eastwick, पृ. ६ पाटटिप्पणी ४. अंग्रेजी अनुवाद १८५४ ई.

vii- अल्बेरूनी का भारत (भाग-2), परिच्छेद 14, पृ.73, अनु. सन्तराम बी.ए. इण्डियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग 1920 ई.

viii- op. cit. pp. 25-26 by Arnold Musلمان Painting by E Blochet 1929 AD pp.45, 56

ix- Cambridge History of Iran Vol 5: The Saljuq & Mongol Periods. (ISBN 0-521- 06936X) Encyclopaedia Iranica, Vol X Fasc 6 London et all pp.578-583

x- 'A Catalogue of Persian Mss in the Library of India office Vol 1 II Herman Ethe, Oxford 1903 & 1937

xi- (Cata. Of Persian Mss. In British Museum, Charles Riev Vol I-II-III London 1978-83)

xii - अबू अब्दुल्ला जाफर इब्न मुहम्मद रूदकी (858-941ई.)

सहायक ग्रन्थसूची-

1. अब्दुल्ला इब्न अल मोक़फ़ा: फन और शख्सियत, लेखक डॉ. रफीक अहमद खान नदवी, लखनऊ 1987 ई. (उर्दू)
2. अल्बेरूनी का भारत (दो भाग) , अनुवादक- सन्तराम बी.ए. ,इण्डियन प्रेस प्रयाग 1936 ई. (द्वितीय संस्करण)
3. कथासरित्सागर अनुवादक-स्व. पं. केदारनाथ शर्मा सारस्वत, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना बिहार 1968 ई.
4. पंचतन्त्र-सरला हिन्दी टीकोपेतम्, सम्पादक-पं. रामचन्द्र झा (व्याकरणाचार्य), टीकाकार-स्व. गोकुलदास गुप्त बी.ए. , चौखम्बा विद्याभवन 2011 ई.
5. पंचतन्त्र की विश्वयात्रा के कुछ मुख्य पड़ाव (लेख)-डॉ. बलराम शुक्ल, शोधप्रभा वर्ष-42 चतुर्थोऽङ्कः
6. मध्य एशिया का इतिहास, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना (द्वितीय संस्करण 1985 ई.)
7. हितोपदेश, सम्पादक डॉ. बालशास्त्री, संस्कृत टीकाकार-श्री गुरु प्रसाद शास्त्री, हिन्दी टीकाकार-श्री सीताराम शास्त्री, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी वर्ष -2016 ई.

